

MAMLAKATIMIZDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Dustova Maftuna Kenjayevna
Samarqand iqtisodiyot va serviz instituti

Annotatsiya. O'zbekistonda turizm sohasini holati, imkoniyatlari, turizmning maxsus turlarini rivojlantirish istiqbollari, turizm sohasini rivojlantirish imkoniyatlari hamda tashkiliy-iqtisodiy omillariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, turizm, "Turizm to'g'risida"gi qonun, turistlar.

O'zbekiston tabiati boy va rang-barang bo'lib, mamlakatning turli hududlarida 200 dan ortiq shifobaxsh yer osti ma'danli suvi va balchiq manbalari aniqlangan. Yer osti suvlari kimyoviy tarkibi, tibiiy-biologik va boshqa xususiyatlariga ko'ra turli-tumandir. Ushbu manbalar asosida fizioterapevtik shifoxonalar, sanatoriy-kurortlar va boshqa sog'lomlashtirish muassasalari tashkil etilgan. Ulardan "Chimyon", "Chortoq", "Shohimardon" kabi va boshqa dam olish maskanlari dunyo ahamiyatiga ega. Umuman olganda, bugungi kunda respublikada 76456 dan ziyod kishiga xizmat qiladigan maxsus sanatoriy, profilaktoriy, dam olish uylari faoliyat ko'rsatmoqda. Lekin hamma turistik ob'yektlarning ham o'z brendi ishlab chiqilmagan. Bu esa, ushbu manbalarni siljitishda bir muncha qiyinchiliklarga uchraydi.

O'zbekiston Markaziy Osiyo respubliklari o'rtasida eng yirik sayyohlik salohiyatiga ega. Yurtimiz o'zining tarixiy maskanlari, Buyuk Ipak yo'lining rivojlanishini o'ziga aks ettiradigan ko'p asrlik tarixiy va madaniy 7 mingdan ziyod tarixiy-arxitektura yodgorliklari bo'lgan boy merosga egaligi jihatidan dunyoda yetakchi o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi qonunida turizm sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iboratligi belgilab qo'yilgan;

“mazkur sohani mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmog‘i sifatida rivojlantirish;

sayohatlarni amalga oshirish chog‘ida fuqarolarning dam olish, erkin harakatlanishga bo‘lgan huquqlarini va boshqa huquqlarini ta‘minlash;

turistik resurslardan oqilona foydalanish va ularni saqlash;

normativ-huquqiy bazani takomillashtirish” deb belgilangan[1]. Ushbu vazifalarning bajarilishi turistik resurslardan samarali foydalanishning mexanizmlarini takomillashtirish, turistik brendlarni shakllantirish va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish, milliy hunarmandchilik sohasini jadal rivojlantirish, aholini yangi ish o‘rinlari bilan ta‘minlash, milliy hunarmandchilik mahsulotlari asosida turizm sohasini rivojlantirish maqsadida O‘zbekistonda turizm xizmatlar bozorining rivojlanish tendensiyalarini o‘rganish zarurati paydo bo‘lmoqda.

Turizm sohasini rivojlantirish ayniqsa, milliy hunarmandchilik mahsulotlari asosida rivojlantirishda O‘zbekistonga kelgan turistlar sonini alohida ahamiyatga olish lozim. Zero, tashrif buyurgan turistlarning soni milliy hunarmandchilik mahsulotlari savdosini oshirishi, turistlarning mamlakat to‘g‘risidagi taassurotlarini aniqlash va turistik tizimlar faoliyatini jadallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Shundan kelib chiqqan holda, 2020-2022 yillar davomida O‘zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolari sonining mamlakatlar bo‘yicha taqsimotining o‘zgarishini tahlil qilamiz

1-diagramma. 2020-2022 yillar davomida respublikamizga jami tashrif buyurgan chet el fuqarolari soni

Ilovalar ma'lumotlari asosida shuni aytish mumkinki, respublikamizga tashrif buyuruvchi turistlar soni ortiq bormoqda. 2020 yil davomida 1 504 126 nafar, 2021 yil davomida 1 881 345 nafar va 2022 yilda esa 5 232 781 nafar chet el fuqarosi turli maqsadlarda respublikamizga turist, dam oluvchi, sayyoh, tadbirkor va boshqa insonlar xususiyatlari sifatida tashrif buyurishgan. Ko'rinib turibdi, pandemiya davrida turistlar soni sezilarni dajarada kam kishini tashkil qilmoqda. Pandemiyadan keying davrda esa keskin ko'tarilishni aks etmoqda. Buni diagramma orqali ham ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqotimiz davomida tashrif buyurgan turistlarning so'ngga 3 yil ichida nima maqsadda tashrif buyurganligini ham tahlil qilishni maqsad qilib oldik. Zero, bu ham tadqiqotimizning asosiy faoliyatidan biri hisoblanadi.

2-diagramma. 2020-2022 yillar davomida turli maqsadlarda respublikaga tashrif buyuruvchi chet fuqarolari soni taqsimoti, mln. nafar

Diagramma ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, qarindoshlarini yo'qlash maqsadi bilan kelgan chet fuqarolari soni ancha yuqorini tashkil qilmoqda. Shu sababdan boshqa sabablar bilan tashrif buyuruvchi chet el fuqarolarining soni ham oshirish lozim.

Turizm sohasini rivojlantirishda chet el fuqarolarning tashrifi sonini ko'paytirish, tashrif buyuruvchilar sonini oshirish orqali turistik resurslar haridini ko'paytirish imkoni bor. Ya'ni, turistik resurslarga dam olish maskanlaridagi bandlik darajasi, transportlarni bandligi, mehmonxona nomerlarining bandligi, turli xil suviner mahsulotlari, jumladan, rasmlar, video mahsulotlar, milliy hunarmandchilik mahsulotlari, turli xil oziq-ovqat tovarlari va boshqalarning haridi ko'lami, umumiy ovqatlanish korxonalarining harid ko'lami kabilar kiradi. Bularni soni va qiymatini oshirish albatta, turizm sohasini rivojlantirish va jadallashtirishning asosiy mezoni sifatida qaraladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi O'RQ-549-son Qonuni
<https://lex.uz/docs/-4428097#-4428960>

2. Khashimov S. J. Socio-philosophical interpretation of the development of environmental tourism //Школа Науки. – 2020. – №. 2. – С. 31-33.
3. Jurakhonovich K. S. Pilgrimage tourism in Uzbekistan //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 300-306.
4. Abdukhamidov A. S., Dustova M. K. SOCIO-ECONOMIC FEATURES OF TOURISM DEVELOPMENT //Builders Of The Future. – 2022. – Т. 2. – №. 02. – С. 282-287.
5. Ҳаққулов Н. Қ. Сиддиқий-Ажзий маърифатпарварлик қарашларида миллий толерантлик масаласи //НамДУ илмий ахборотномаси-Научный вестник НамГУ. – 2020. – №. 10. – С. 296.
6. ХАККУЛОВ Н. К., РИЗАЕВ И. И. Цифровая культура и неприкосновенность личности //Новые технологии в учебном процессе и производстве. – 2023. – С. 605-606.
7. Muyassar M., Karimova N. THEORETICAL ASPECT OF DEVELOPMENT OF CULTURE OF INTERETHNIC COMMUNICATION AMONG STUDENTS //UNIVERSAL JOURNAL OF ACADEMIC AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 89-94.
8. Jamalova N. U. POSSIBILITIES OF USE OF FOLK PEDAGOGY IN THE FORMATION OF INDIVIDUAL AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 191-193.